

**Ўзбекистон миллий университети профессори
и.ф.д., Мамбетжанов Қахрамон Курбандурдиевич**
ЎЗБЕКИСТОНДА УЙ ХЎЖАЛИКЛАРИ ИҚТИСОДИЙ
ФАОЛЛИГИНИ РАҒБАТЛАНТИРИШНИНГ УСТУВОР
ЙЎНАЛИШЛАРИ

Ушбу мақолада республикада камбағалликни камайтиришнинг устувор йўналишларидан бири сифатида уй хўжаликлари иқтисодий фаоллигини рағбатлантириш механизми кўрсатилган. :Жумладан, меҳнатга ҳақ тўлаш тизимини такомиллаштириш, камбағалликни қисқартиришда давлатнинг монетар воситаларидан самарали фойдаланиш бўйича илмий таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқилган.

Таянч сўзлар: уй хўжалиги, меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдори, истеъмол саватчаси, кредит.

ПРИОРИТЕТЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
АКТИВНОСТИ ДОМОХОЗЯЙСТВ В УЗБЕКИСТАНЕ

В статье определены механизмы стимулирования экономической активности домохозяйств как одно из приоритетных направлений сокращения бедности в стране. В частности, разработаны научные предложения и практические рекомендации по совершенствованию системы оплаты труда, эффективному использованию государственных финансовых средств в борьбе с бедностью.

Ключевые слова: домохозяйство, минимальная заработная плата, потребительская корзина, кредит.

PRIORITIES FOR STIMULATING THE ECONOMIC ACTIVITY OF
HOUSEHOLDS IN UZBEKISTAN

The article identifies mechanisms to stimulate economic activity of households as one of the priority areas of poverty reduction in the country. In particular, scientific proposals and practical recommendations have been developed to improve the wage system, to effectively use public funds in the fight against poverty.

Key words: household, minimum wage, consumer basket, credit.

Кириш

Ҳозирда Ўзбекистон Республикасида уй хўжалиги сектори алоҳида субъект сифатида ишчи кучи ресурсларини такрор ишлаб чиқариш, инсон капиталини инвестициялаш ва реал секторни ривожлантиришда муҳим омиллардан бири бўлиб, мамлакат ижтимоий-иқтисодий тараққиётини таъминлашда катта ҳисса қўшмоқда. Бироқ, "...ҳар қандай мамлакатда бўлгани каби бизда ҳам кам таъминланган аҳоли қатламлари мавжуд. Турли ҳисоб-китобларга кўра, улар тахминан 12-15 фоизни ташкил этади. Бу ўринда гап кичкина рақамлар эмас, балки аҳолимизнинг 4-5 миллионлик вакиллари ҳақида бормоқда.[1] "...Камбағаллик масаласи кредит, ижтимоий нафақа ёки уй бериш билан ўз-ўзидан ҳал бўлиб қолмайди. Бунинг учун таълим, соғлиқни сақлаш, касб-хунарга ўқитиш, ичимлик сув, энергия ва йўл инфратузилмаси билан боғлиқ комплекс муаммоларни ҳал этиб бориш керак.”[2] Шу сабабли, республикада камбағалликни камайтиришда ўзини-ўзи банд қилувчи фаолият турлари сони 24 тадан 67 тага кўпайтирилди ҳамда бир қатор қулайлик ва имтиёзлар берилди. Шундан келиб чиққан ҳолда, бугунги кунда мамлакатимизда уй хўжаликлари аъзоларининг ўзини-ўзи банд қилишини таъминлаш орқали камбағалликни қисқартириш масалаларига алоҳида эътибор қаратилмоқда. Бу эса, ўз навбатида, республикада ушбу муаммо бўйича илмий тадқиқот ишларини янада чуқурлаштиришни тақозо этади ва танланган мавзунинг нақадар долзарб аҳамиятга эга эканлигини кўрсатади.

Тадқиқот мақсади республикада уй хўжалиги секторининг иқтисодий фаоллигини ошириш орқали камбағалликни қисқартириш бўйича илмий таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Адабиётлар таҳлили. Уй хўжаликларини ривожлантиришнинг назарий ва амалий жиҳатлари махсус тадқиқот йўналиши сифатида хорижлик иқтисодчи олимлардан Г.Беккер, Дж.Гэлбрейт, Х. Грамков, Дж.М. Кейнс, Д.

Норт, К.Р. Макконел, С. Брю, Д. Рикардо, А. Смит ва бошқаларнинг илмий ишларида атрофлича таҳлил қилинган.

Уй хўжаликларининг иқтисодий фаоллигини ошириш муаммолари МДХ олимлари Ачаповская М., Батракова А.Г., Довбенко М.В., Осик Ю.И., Дубровин, И.А., Котов В., Новак А.Е., Толкачева С.А. ва бошқаларнинг илмий тадқиқотларида ўрганилган.

Мамлакатимиз иқтисодчи олимларидан Абулкасимов Ҳ.П., Ваҳобов А.В., Аҳмедов Т.М., Абдуллаев Б.С., Акрамова Ш.Ф., Аҳмедов Ф., Аҳмедов У.Қ., Бадалов Дж.Ш., Беркинов Б.Б., Ваҳобов А.В., Джураев Т.Т., Салимов Б.Т., Хасанов Р.Р., Шодиева Г.М., Ўлмасов А., Ғойибназаров Б.К., Юлдашев Д.Т., Бердиев Ғ.И. ва бошқаларнинг илмий изланишларида такрор ишлаб чиқариш жараёнида уй хўжаликлари салоҳиятидан самарали фойдаланишнинг назарий жиҳатлари ёритилган.

Шу билан биргаликда, ҳозиргача амалга оширилган илмий тадқиқот ишларида айнан камбағалликни қисқартириш воситаси сифатида уй хўжалиги сектори имкониятларидан самарали фойдаланиш масалалари ўрганилмаган. Ушбу ҳолат илмий иш мавзусининг долзарблигини белгилаб беради.

Тадқиқот методологияси. Ушбу тадқиқот ишида илмий абстракция, диалектик тадқиқот, индукция ва дедукция, мақсадли ривожлантириш, монографик кузатув, тизимли ва қиёсий таҳлил, эксперт баҳолаш ва иқтисодий статистик усуллардан фойдаланилган.

Таҳлил ва натижалар.

2019 йилда иқтисодиёт бўйича Нобель мукофотига сазовор бўлган Эстер Дюфло, Абхиджит Банерджи ва Майкл Кремерлар камбағалликка қарши курашиш борасида тадқиқотлар олиб бориб қуйидаги илмий хулосаларга келишган:

- камбағаллик ва қашшоқликни қисқартириш учун биргина моддий кўмакнинг ўзи етарли эмас, агар инсонлар “камбағаллик фалсафаси”дан

кутулишмас экан, қашшоқликни қисқартириш учун ҳар қанча маблағлар ажратилмасин юқори самара бермайди;

- камбағаллар шунчаки текинга берилган воситаларга нисбатан, маълум бир ҳақ эвазига бериладиган восита ва жиҳозлардан самаралироқ фойдаланадилар;

- қашшоқликни қисқартириш учун бевосита қашшоқларнинг ҳаётини илмий асосларда ўта синчковлик билан ўрганиш талаб этилади. Бунинг учун “Қашшоқликка қарши курашиш лабораторияси”ни ташкил этиш керак;

- битта мамлакат ёки ҳудудда қашшоқликни камайтириш борасида амалга оширилган чора-тадбирлар иккинчи бир мамлакат ёки ҳудудда самара бермаслиги мумкин, шу сабабли қашшоқликни камайтириш борасида чора-тадбирлар дастурини ишлаб чиқишда ҳар бир ҳудуднинг ўзига хос хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда ёндашилиши лозим;

- мактаб ёшидаги болаларнинг саводхонлигини оширишда коррекцион таълим дастурларидан фойдаланиш катта самара беради, жумладан, ушбу дастурлар асосида Ҳиндистонда 5 миллионга яқин болалар ўқитилган ва катта натижа берган;

- болаларнинг саводхонлик даражасини оширишда уларнинг саломатлигига алоҳида эътибор қаратиш талаб этилади. Хусусан, битта болага гижжага қарши дори воситалари учун йилига атиги 3,5 доллар маблағ сарфлаб, юқори натижага эришиш мумкин.[12]

Бугунги кунда камбағаллик муаммосини самарали ҳал этишда борасида амалга оширилган таҳлиллар уй хўжалиги сектори ривожланишининг моддий, ва номоддий тавсифга эга бўлган муаммоларини тадқиқ этишда комплекс ёндашувдан фойдаланиш имконини берди. Бунда уй хўжаликларининг ривожланиш кўрсаткичларидан давлат томонидан амалга оширилувчи ижтимоий-иқтисодий сиёсатнинг самарадорлигини баҳолашнинг муҳим индикатори сифатида фойдаланиш мумкин, деган фикрни илгари суришимиз мумкин.

Бизнинг фикримизча, индивидларнинг уюшган гуруҳи сифатида уй хўжаликлари ва алоҳида шахсларнинг турмуш фаровонлиги ўсиб боришини акс эттирувчи индикаторлар тўплами уй хўжалиklarининг ривожланишини ифодаловчи муҳим кўрсаткичлар ҳисобланади (1-расм).

1-расм. Уй хўжаликлари ривожланишини акс эттирувчи кўрсаткичлар[5]

Ушбу кўрсаткичлар тўплами турли кўринишдаги даромадлар кўлами (иш ҳақи, нафақа, пенсия, яқин қариндош ва таниш-билишларнинг кўмаги), истеъмол кўрсаткичлари, моддий активлар (уй-жой билан таъминланганлик ва унинг сифат тавсифлари), ижтимоий аҳамиятга молик хизматлардан фойдаланишнинг қулай ва арзонлиги каби базавий категориялардан ташкил топади.

Шунга боғлиқ равишда уй хўжалиklarининг ривожланиш кўрсаткичлари иқтисодчилар томонидан доимий тадрижий тараққиётда бўлувчи категория сифатида қаралувчи, турмуш фаровонлиги даражаси тушунчасини ўзида мужассамлаштиради.

Бизнинг фикримизча, уй хўжалиklари ривожланишини акс эттирувчи микроиқтисодий кўрсаткичлар улар ривожланишини белгилаб берувчи муҳим индикатор ҳисобланади. Бунда уй хўжалиklarининг бюджети, яъни, уларнинг даромад ва харажатлари тузилмаси, нисбатини таҳлил қилиш орқали бюджетдаги сифат ўзгаришларини кузатиш имконини беради. Замонавий иқтисодиётнинг сифат кўрсаткичларидан бири бўлган инсон капитали сифати кўрсаткичи уй хўжалиklари ривожланишининг муҳим микроиқтисодий кўрсаткичларидан бири саналади.

Мамлакатимизда уй хўжалиklarининг маълум қисми ўз аъзоларининг таълим олишлари ва соғлиқлари учун сезиларли даражада инвестициялар киритиш имконига эга эмаслар. Улар ижтимоий хизматларнинг асосий қисмини давлат бюджети маблағлари ҳисобидан оладилар. Уларнинг маълум қисми ҳануз молиявий – иқтисодий жиҳатдан давлатга қарам бўлиб қолмоқда. Бироқ, уларнинг аксарият қисми иқтисодий жиҳатдан мустақил бўлган уй хўжалиklarини ташкил этади. Шу сабабли бугунги кунда ижтимоий ислоҳотларни амалга оширишда икки жиҳатга эътибор қаратишимиз лозим, яъни, иқтисодий жиҳатдан мустақил бўлган уй хўжалиklари билан паст даромадли уй хўжалиklarининг манфаатларини баробар инобатга олиш талаб этилади. Иқтисодий жиҳатдан мустақил бўлган уй хўжалиklари борасида давлат мулк ҳуқуқини кафолатлаш, қабул қилинган меъёрий ва ҳуқуқий ҳужжатларнинг бажарилишини назорат қилиш бўлса, паст даромадли уй хўжалиklarда эса, давлат мустақил тирикчилик манбаларини яратиш имкониятларини бериши лозим.

Уй хўжалиги иқтисодий жиҳатдан мустақил бўлган шароитда қарорлар қабул қилиш борасидаги иқтисодий жавобгарлик бутунлай уларнинг

зиммасига тушади. Уй хўжаликларнинг маълум гуруҳлари томонидан ушбу ҳолатни тўлиғича тушуниб етмаганлиги, амалга оширилаётган ижтимоий-иқтисодий ислоҳотлар жараёнининг боришига тўғанок бўлаётган муаммолардан бири ҳисобланади.

Меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдори маош, устамалар, қўшимча ҳақ, гонорар, қўшимча иш учун компенсация тўловлари ва рағбатлантирувчи тусдаги тўловларнинг бошқа турлари, жумладан, оилаларнинг ижтимоий қўллаб-қувватлашга муҳтожлиги ва ишсизлик бўйича нафақалар миқдорини аниқлашда қўлланилади.

Меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдори меҳнат бозорининг муҳим институтларидан бири бўлиб ҳисобланади. Унинг аҳамияти шундан иборатки, у нафақат иқтисодий балки, шу билан бирга ижтимоий функцияларни бажаради.

Меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдорини босқичма – босқич яшаш минимуми даражасигача кўтариб бориш бир мунча мақбул вариант ҳисобланади. Иш ҳақи миқдорининг оширилиб борилиши соғлиқни сақлаш, таълим, уй-жой ва коммунал хўжалиги соҳасида ислоҳотларнинг изчил амалга оширилишига замин яратиб беради ва шу билан бир қаторда пенсия таъминоти тизимини яхшилашга имкон беради.

Статистик маълумотларга кўра, энг кам иш ҳақи [4] (меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдори)нинг ўсиши Республикамизда камбағал аҳоли қатламини камайишига олиб келмоқда. 2005 йилда камбағал аҳоли қатлами Республикамиз аҳолисининг 17,4%ни ташкил қилган бўлса, 2022 йилга келиб ижтимоий ҳимояга муҳтож бўлган аҳоли қатлами 4,1%ни ташкил этмоқда (1-жадвал).

Ўзбекистон Республикаси Хукумати томонидан республика аҳолисининг даромадлари ва турмуш даражасини янада муттасил ошириб бориш, фуқароларга ижтимоий ёрдамни кучайтириш мақсадида бюджет

муассасалари ва ташкилотлари ходимларининг иш ҳақи, пенсиялар, стипендиялар, нафақалар ҳар йили маълум миқдорда оширилади.

1-жадвал.

Ўзбекистон Республикаси аҳолисининг энг кам иш ҳақига нисбатан даромадлар даражаси бўйича тақсимланиши (фоизда) [10]
(уй хўжаликлари танлама кузатуви натижаларига асосан)

	2005	2010	2015	2016	2022
ЭКИХнинг 1 баробари +1 сўмдан 1,5 баробаригача	17,4	13,9	6,5	4,4	4,1
ЭКИХнинг 2 баробари +1 сўмдан 2,5 баробаригача	12,6	17,3	14	14,4	14,2
ЭКИХнинг 4 баробари +1 сўмдан 4,5 баробаригача	3,2	4,1	6,4	8,3	10,2
ЭКИХнинг 6 баробари +1 сўмдан 6,5 баробаригача	1,1	0,8	2,7	1,4	2,3
ЭКИХнинг 8 баробари +1 сўмдан 8,5 баробаригача	0,5	0,3	0,8	0,7	0,9
ЭКИХнинг 10 баробари +1 сўм ва ундан юқори миқдорда	1,9	0,7	1,5	2,3	2,4

*) кузатув даврида республикада белгиланган энг кам иш ҳақи миқдори бўйича ҳисобланган.

Республикада меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдорини муттасил ўсиб боришининг иккинчи муҳим омилларидан бири бу - ойлик маошнинг инфляция натижасида йўқотилган қисмини компенсация қилиш ҳисобланади. Таъкидлаб ўтиш мумкинки меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдори уй хўжаликларида камбағаллик даражасини камайтиришнинг асосий инструменти эмас, чунки минимал иш ҳақини олувчи асосий уй хўжаликларининг ўртача жон бошига тўғри келувчи даромади, камбағал аҳоли қатлами даромадидан юқоридир.

Республиканинг аҳоли зич жойлашган ва ортиқча меҳнат ресурсларига эга бўлган худудларда касаначилик, косибчилик ва халқ ҳунармандчилиги, шунингдек, оилавий тадбиркорлик ривожлантирилмоқда. “Тижорат банклари томонидан иқтисодиётнинг реал сектори субъектларини кредитлашни янада кенгайтириш орқали мамлакатда ишлаб чиқариш, инвестицион фаолликни рағбатлантириш, аҳолини иш билан бандлигини таъминлаш ва банк тизими олдида турган муҳим вазифалардан бири бўлиб ҳисобланади” [8].

Мамлакатимизда 2018 йилда иқтисодийнинг реал секторига йўналтирилган кредитларнинг умумий ҳажми 2017 йилга нисбатан 25,1 фоиз кўпайиб, 2019 йилнинг 1 январь ҳолатига кўра, 253,4 трлн. сўмга етди. [11] Худудларда аҳоли бандлигини таъминлаш, қўшимча даромад манбаини яратиш мақсадида тиждорат банклари томонидан микрокредитлар ажратиш ҳажмини янада ошириш куйидаги соҳаларда назарда тутилган:

– фуқароларнинг шахсий ёрдамчи хўжаликларида қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари етиштириш;

– қорамол, қўй, эчки, қуён боқиб ва гўшт етиштириш;

– паррандачилик ва асаларичиликни ривожлантириш;

– ихчам иссиқхоналар ташкил этиш;

– уруғ ва кўчатлар етиштириш.

Бунинг натижасида аҳоли томорқасидан фойдаланиш самарадорлиги ошади, ишлаб чиқарилган сифатли қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ҳажми кўпаяди.

Умуман, жаҳонда глобализация жараёнларининг кучайиши, унда ахборот ва коммуникацион технологияларнинг ривожланиши билан ўзини-ўзи иш билан банд қилишнинг янги ахборот технологияларига асосланган ўзига хос турлари ажралиб чиқмоқда. Улар марказий маълумотлар банкига уланган, махсус дастурий воситалар билан таъминланган компьютерлар орқали меҳнат вазифаларини бажаришмоқда. Бу эса, ўз навбатида, уй меҳнатида фаол иқтисодий фаолият олиб борувчи уй хўжаликлари сони кўпайишига ўз ҳиссасини қўшмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси - Тошкент.// Халқ сўзи, 2020 йил 24 январь.

2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси - Тошкент. 29.12.2020 й.
<https://www.uz.uz/uz/posts/ozbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat->

mirziyoevning-oliy-mazhlisga-murozhaatnomasi_198650

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 8 июндаги “Тадбиркорлик фаолияти ва ўзини ўзи банд қилишни давлат томонидан тартибга солишни соддалаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4742 сонли қарори

4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 21 майдаги ПФ-5723-сон Фармони. www.lex.uz

5. Бердиев Ғ.И. Миллий иқтисодиётда уй хўжаликлари иқтисодий фаоллигини оширишнинг назарий асосларини такомиллаштириш // Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. –Т.: 2020. -16 б.

6. Семенова Н.Н., Еремина О.И. Влияние денежно-кредитной политики на экономический рост в России: теоретические подходы и практическая реализация // Финансы и кредит. 2018. №4 (772). URL:

<https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-denezhno-kreditnoy-politiki-na-ekonomicheskiy-rost-v-rossii-teoreticheskie-podhody-i-prakticheskaya-realizatsiya> (дата обращения: 14.06.2020).

7. Тобиас Адриан и Фабио Наталуччи, Кризис COVID-19 создает угрозу финансовой стабильности.

<https://www.imf.org/ru/News/Articles/2020/04/14/blog-gfsr-covid-19-crisis-poses-threat-to-financial-stability>

8. Тоғаев С.С., Тўрабеков С.Ш. Банк кредитларини ажратиш орқали аҳоли бандлигини таъминлаш масалалари. –Т.; Иқтисод молия. 2017 йил. №2 – Б. 58-61.

9. Фридмен М. (1999) Если бы деньги заговорили... Пер. с англ. – М.: Дело.

10. Ўзбекистон Республикаси давлат статистика қўмитасининг 2005-2022 йиллар маълумотлари <https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/10/17/814013-kartine-bednosti>

11. Ўзбекистон Республикаси Марказий банки. Монетар сиёсатнинг 2019 йил ва 2020–2021 йиллар даврига мўлжалланган асосий йўналишлари // https://cbu.uz/upload/medialibrary/b52/Monetary-Policy-Guidelines-2020_2022.pdf

12. <https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/10/17/814013-kartine-bednosti>